

**NOWE STANOWISKO GROSZKU SZEROKOLISTNEGO *LATHYRUS LATIFOLIUS* L.
(FABACEAE LINDL.) NA GÓRNYM ŚLĄSKU**

**A NEW RECORD OF PERENNIAL PEA *LATHYRUS LATIFOLIUS* L.
(FABACEAE LINDL.) IN UPPER SILESIA**

MATEUSZ ROLSKI

ul. Kościuszki 7B/5 47-420 Kuźnia Raciborska

e-mail: matirol@op.pl

ABSTRACT: This note presents a new record of the critically endangered species *Lathyrus latifolius* in Upper Silesia, Kuźnia Raciborska. The paper also presents current sites in Poland, categories of threat, biology and ecology of this species.

KEY WORDS: Perennial pea, Fabaceae, Upper Silesia, new localities, SW Poland.

Lathyrus latifolius L. jest bardzo rzadko spotykany w naszej florze (Spalek 2006). Od 2014 roku takson jest uznawany za krytycznie zagrożony – kategoria CR w Polsce na stanowiskach naturalnych (Kaźmierczakowa i in. 2014) i narażony – kategoria VU w Czechach (Procházka 2001). W Polsce gatunek odnotowywano w obrębie Niecki Nidziańskiej (jest to naturalne stanowisko) (Kaźmierczakowa i Baryła 2001), a dokładniej: na wzgórzu między Pińczowem a Skowronnem (Dziubałtowski 1916, Głazek 1984), Bogucicach i Krzyżanowicach (naturalne stanowiska) (Kostrowicki 1966) oraz Czerwonej Górze koło Chęcina i Dębskiej Woli koło Morawicy na Wyżynie Kieleckiej (naturalne stanowiska) (Głazek i Dominiak 1983 (1985)). Na Opolszczyźnie gatunek notowany był na stanowisku synantropijnym w okolicach Głubczyc (Schube 1913), niedaleko nieczynnego kamieniołomu wapienia w Gogolinie (Spalek 2006) oraz w miejscowości Gajdowe koło Strzelec Opolskich (Spalek 2018). Na Górnym Śląsku roślina występuje na stanowisku naturalnym w Rowie Murckowskim (Jędrzejko i Kmiecik 2009). Groszek szerokolistny ma zasięg obejmujący obszar środkowoeuropejski i śródziemnomorski, a w Polsce osiąga północno-wschodnią granicę występowania (Meusel i in. 1965).

Roślina jest hemikryptofitem. Preferuje stanowiska ciepłe o pełnym nasłonecznieniu (Zarzycki i in. 2002).

Groszek szerokolistny chętnie rośnie na nasłonecznionych murawach kserotermicznych z klasy *Festuco-Brometea*, najczęściej na suchych glebach mineralno-próchnicznych o odczynie zasadowym, zasobnym w wapń (Matuszkiewicz 2001).

L. latifolius jest byliną z pnącą, podnoszącą lub płożącą łodygą, osiagającą nawet do dwóch metrów wysokości. Łodyga

ma po bokach szorstkie skrzydełka o szerokości do 6 mm. Liście są eliptyczne lub mogą być szerokoeliptyczne z dwoma listkami rosnącymi naprzeciw siebie. Kwiaty wielkości 1,5–2,5 cm zebrane są w groniasty kwiatostan (Fot. 1). Owocem jest strąk (Rutkowski 1998).

Gatunek został stwierdzony na nowym stanowisku antropogenicznym, opisanym poniżej.

Góry Śląsk: Kuźnia Raciborska; roślina pnie się po żywopłocie między blokiem mieszkalnym przy ulicy Bema 5 a miejskim punktem składowania odpadów (śmietniku); ATPOL: CF5801.

W lipcu 2021 roku stwierdzono występowanie po raz pierwszy groszku szerokolistnego wplecionego w żywopłot. Roślina jest obecna co roku na tym samym terenie w okresie letnim. Na obszarze występuje jeden osobnik na powierzchni około pół metra kwadratowego. Roślina wydaje się być na stabilnym stanowisku (pojawia się co roku od kilku lat). *Lathyrus latifolius* rośnie w towarzystwie innych roślin takich jak: *Lamium purpureum*, *Taraxacum officinale*, *Viola odorata*, *Betula* sp., *Erodium cicutarium*, *Bellis perennis*, *Capsella bursa-pastoris*, *Arenaria serpyllifolia*, *Achillea millefolium*, *Trifolium pratense*, *Plantago lanceolata*, *Dactylis glomerata*, *Carex hirta* oraz roślin ozdobnych takich jak: *Ligustrum* sp., *Kerria japonica*, *Chamaecyparis lawsoniana*, *Berberis aquifolium*, *Juniperus* sp., *Physocarpus* sp. Roślina występuje na glebie o pH obojętnym (pH = 6,56). Odczyn gleby mierzony był metodą potencjometryczną, przy użyciu pH-metru firmy ELMETRON CP-411 z elektrodą IJ44A.

Podziękowania

Składam podziękowanie Pani Annie Rolskiej za wskazanie nowego stanowiska groszku szerokolistnego. Podziękowanie składam również Pani mgr Aleksandrze Cichoń (Zespół Badawczy Ochrony Powierzchni Ziemi) za pomoc w określeniu pH gleby oraz Pani dr Małgorzacie Jaźwie (Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski) za pomoc w napisaniu, potwierdzenie roślin towarzyszących oraz cenne wskazówki dotyczące artykułu.

Bibliografia

- Dziubałtowski S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pamiętnik Fizjograficzny Dz. III B. 23: 107-202.
- Głazek T. 1984. Rezerwat stepowy Góry Pińczowskie w województwie kieleckim. Chrońmy Przyrodę Ojczyzną 40 (5-6): 5-13.
- Głazek T., Dominiak B. 1983 (1985). Nowe stanowiska *Lathyrus latifolius* L. (*L. megalanthus* Stued.) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 29 (1): 3-7.
- Jędrzejko K., Kmiecik M. 2009. Ocena zasobów gatunkowych flory naczyniowej obszarów rekreacyjno-wypoczynkowych „Rów Murckowski” – Katowice-Murcki, „Stawy Błotne” – Tychy-Czułów i „Jezioro Łysina”–Bieruń, ze szczególnym uwzględnieniem udziału roślin leczniczych. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 63 (4): 53-66.
- Kaźmierczakowa R., Baryła J. 2001. *Lathyrus latifolius* L. Groszek szerokolistny. In: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (Ed.). Polska Czerwona Księga Roślin. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.) 2014. Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 295-296.
- Kostrowicki A.S. 1966. Stosunki biogeograficzne. In: Kondracki J. (Ed.). Studia geograficzne w powiecie pińczowskim. Prace Geograficzne 47: 115-163.
- Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
- Meusel H., Jäger E., Weinert E. 1965. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora (Vol. 3). Gustav Fischer Verlag, Jena.
- Procházka F. (red.) 2001. Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). Příroda 18: 1-166.
- Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.
- Schube T. 1913. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefäßpflanzenwelt im Jahre 1912. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Cultur 90: 92-103.
- Spałek K. 2006. Groszek szerokolistny *Lathyrus latifolius* L. na Śląsku Opolskim. Chrońmy Przyrodę Ojczyzną, 62 (5): 66-69.
- Spałek K. 2018. New locality of *Lathyrus latifolius* (Fabaceae) on the Opole Silesia (SW Poland). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 25(2): 285-289.
- Zarzycki K., Trzcńska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.

Fotografia 1. Groszek szerokolistny *Lathyrus latifolius*. A – groniasty kwiatostan, B – liście wraz z oskrzydłą łodygą, C – ogólny pokrój rośliny, D – strąki groszku szerokolistnego (fot. M. Rolski, lipiec 2021).

Photo 1. Perennial pea *Lathyrus latifolius*. A – clustered inflorescence, B – leaves with a winged stem, C – general habit of the plant, D – pods of *Lathyrus latifolius* (photo by M. Rolski, July 2021).

Otrzymano (received): 22.03.2023

Zaakceptowano (accepted): 02.10.2023